
NOTAS AL CAMINO

Alvaro Botero Londoño

6 DE DICIEMBRE DE 2025

Reflexiones para compartir

Notas al camino es la respuesta a mis anhelos. La reflexión profunda de un alma encerrada entre una realidad que a veces prefiere no ver, ni sentir y la otra existencia que se esconde en mis sueños. Soy un ser de contradicciones, incluido en la bipolaridad del universo. me defino como un ser vivo con demasiados accidentes a mi alrededor

NOTAS AL CAMINO

ÁLVARO BOTERO LONDOÑO

2007-2008

Máximas personales o vitales

- 1) no siempre se gana jugando
- 2) salir a la calle sin plata es como salir desnudo
- 3) la redacción es el respeto por uno, la ortografía es el respeto por el otro
- 4) cada cual da de lo que tiene
- 5) uno nunca debe dejarse llevar a su nivel de incompetencia
- 6) no prometas nada que no puedas cumplir
- 7) si uno no cambia al ritmo que cambia el cambio, el cambio lo cambia a uno
- 8) si una canción te genera un sentimiento o te transporta, es música, de lo contrario es ruido
- 9) los errores se pagan con plata y/o tiempo

Visión de la prestación del servicio público de transporte por parte del uso de plataformas tecnológicas

Cuando se hace referencia al servicio público de transporte se menciona dentro del grueso grupo de aquellos derivados de derechos comunes a toda la población y consagrados en la constitución nacional, a los cuales el estado le corresponde garantizar su prestación (la seguridad social; la atención de la salud y el saneamiento; la educación; las telecomunicaciones y los domiciliarios (energía, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y alumbrado público), y que son totalmente diferente a la prestación de servicios comerciales propiamente dichos, los cuales satisfacen particulares necesidades de los individuos (alimentación, alojamiento, y vestuario entre otros), el transporte resulta derivado del derecho constitucional que tienen los ciudadanos a la libre locomoción (transito) por el territorio nacional, para lo cual además de utilizar unas vías requiere el desarrollo de una actividad que involucra: un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, el modo se refiere al medio físico que utiliza un vehículo para su desplazamiento. Existen los siguientes modos: terrestre (vía o carretera); fluvial (rio); marítimo (mar); rieles (férreo); aéreo (aire); lacustre (lago) y masivo (vías segregadas o exclusivas).

(1) en el caso concreto de la prestación del servicio público de transporte, en virtud a que no puede ser realizado directamente por el estado, el artículo 365 de la constitución nacional (2), permite que indirectamente lo lleven a cabo particulares, reservándose aquel la regulación a través del ministerio de transporte; la inspección, control y vigilancia por medio de la superintendencia de puertos y transporte y la expedición de las leyes, atinentes al mismo, en cabeza del congreso nacional (el poder legislativo del orden nacional ha expedido dos (2) normas marco y corresponden a las leyes 105 de 2013 y 336 de 1996) el ministerio de transporte a su vez ha reglamentado la prestación del servicio público de transporte en el modo terrestre automotor, en seis (6) modalidades: carga (decreto 173 de 2001): pasajeros por carretera (decreto 171 de 2001); servicio especial (decretos 348 de 2015 y 431 de 2017); mixto (decreto 175 de 2001); colectivo municipal (decreto 170 de 2001) e individual de pasajeros municipal, en automóviles provistos de taxímetro (taxis)(decreto 172 de 2001). Los particulares a los cuales se hace referencia son personas naturales o jurídicas constituidas de acuerdo con la ley, denominadas empresas, que requieren contar con: equipos (vehículos), recursos humanos (estructura administrativa, técnica y operativa), instalaciones; recursos económicos y de informática y tecnología, a fin de garantizar una eficaz prestación del servicio público de transporte. Las empresas de transporte no son propietarias de los equipos y en consecuencia a través de un contrato de vinculación, consolidan a su parque automotor vehículos de propiedad de terceros, los cuales son conducidos algunas veces por los mismos propietarios o a través de terceros, contratados por los dueños de los automotores.

a fin de profundizar en el tema, es preciso mencionar también al servicio privado de transporte, el cual se define como "...aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales o jurídicas" (3) y este tipo de servicio se presta con automotores de placas particulares.

Existen dos (2) elementos fundamentales que diferencian el servicio público del privado en el transporte, el primero es que el servicio privado ya sea de persona natural o jurídica, requiere "la utilización de equipos (vehículos) propios", de lo contrario se necesita una "contratación con empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas" (4); contratación la cual a su vez implica la cancelación de un precio o valor (tarifa en el servicio de pasajeros y flete en la movilización de carga) por la prestación del servicio y lo segundo el servicio privado dentro del ámbito de operación de la persona natural o jurídica, siempre que se mantengan las condiciones propias de su movilización no requiere autorización adicional o norma que lo condicione.

aun más, el transporte público es por su naturaleza jurídica un contrato de arrendamiento, en el cual el pasajero alquila una silla o asiento a cambio de un precio y en la movilización de mercancías se arrienda un volumen o capacidad y en contraprestación se cancela un flete. en todo caso se encara un mercadeo restringido, en el cual el precio no obedece a patrones de oferta y demanda, sino que es regulado por el estado; la promoción o publicidad es casi nula en virtud a que las empresas de transporte no invierten en este rublo; el producto corresponde a un servicio que necesita la comunidad y que requiere ser satisfecho, de tal forma que el destinatario del servicio se observa como un usuario por parte de las empresas de transporte y no como un cliente al que se le debe garantizar una plena satisfacción y los canales de distribución representan los elementos propios de cada modalidad (rutas en el transporte intermunicipal y municipal ;recorridos en el transporte especial y mixto y viajes en el transporte de carga)

las plataformas tecnológicas nuevas aplicaciones conocidas como "apps", mediante las cuales, se descarga en forma gratuita a un teléfono inteligente y por medio de una llamada o de un mensaje de texto se obtiene el servicio de vehículos automóviles, provistos de taxímetro (taxis) y/o automotores que se dedican a la prestación del servicio especial, en forma general logran acercar el cliente al propietario y/o conductor del vehículo sin la participación de la empresa de transporte.

y es que el acceso al servicio público por parte del usuario debe garantizarse ya sea que se utilicen medios anti-técnicos, a iniciativa del propietario y/o conductor tal como el denominado: "ruleteo", en donde el vehículo taxi vacío busca por las vías de un municipio al usuario; como otros más apropiados, entre los cuales menciono: los sitios de parqueo en sitios generadores de demanda (terminales intermunicipales de pasajeros y terminales aéreas) y lugares de estacionamiento previamente fijados por una autoridad de transporte municipal; hasta la utilización del radio-teléfono que con el tiempo subsiste a las aplicaciones tecnológicas arriba mencionadas.

La utilización de llamadas telefónicas realizadas por usuarios a una central operada por una empresa de transporte, y la cancelación en efectivo del servicio, en contra de la petición de clientes por servicio de transporte a propietarios y/o conductores previamente registrados en la base de datos de una plataforma tecnológica y la cancelación del servicio inicialmente por el sistema de tarjetas de crédito, propicio una clara diferenciación entre la modalidad de pasajeros individual y los adscritos a la plataforma tecnológica, hasta agosto cinco (5) de dos mil dieciséis (2016) en donde uber colombia sas, modificó el cambio a dinero efectivo. es conveniente entonces centrar esta visión en el servicio público de transporte municipal en vehículos taxis y de algunos recorridos que se enmarcan en el servicio especial, y las diferentes plataformas que conocemos: uber colombia sas, easy taxi, smart taxi, cabify Colombia y mi águila el servicio de Uber Colombia SAS, contra el cual, se ha presentado una fuerte oposición por parte de taxistas, llega a Colombia en octubre de dos mil trece (2013), con una amplia diversificación de servicios, en los cuales además de los de transporte, se ofrecían en bogota, por ejemplo uber-eats (servicio de entrega de alimentos a domicilio) y en el caso concreto del transporte su objetivo de mercado, se dirigió a un treinta por ciento (30%) de personas que tenían tarjeta de crédito (asobancaria reportó que apenas 6,6 millones de ciudadanos poseían tarjetas de crédito, en dos mil trece (2013) el control, vigilancia e inspección de la actividad transportadora recae en la superintendencia de puertos y transporte, y esta entidad adscrita al ministerio de transporte, ha abocado el tema. mediante resolución no 40313 de agosto 19 de 2016, advirtió a la sociedad uber colombia sas, a cesar “la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros...”so pena de “imponer multas sucesivas que oscilan entre uno (1) a quinientos (500) salarios mientras permanezca en rebeldía “(5)

En efecto uber colombia sas ha sido multada dos (2) veces por la superintendencia de puertos y transporte, por un valor de setecientos noventa y cinco (795) millones de pesos, e igualmente cabafy colombia por quinientos dieciséis (516) millones. easy taxi y smart taxi, también fueron multadas cada una con un valor de quinientos dieciséis (516) millones. la empresa mi aguila fue exonerada de sanción pecuniaria al comprobar que su interfaz se encuentra restringida a terceros y que controla materialmente el acceso de personas que no tienen registro para la prestación de servicios especiales. (6)

El ministerio de transporte en cambio no ha asumido una posición concordante con la entidad de control y ha demandado a fin de que se suspendan las plataformas tecnológicas, mediante autorización del ministerio de las tecnologías. la demanda en contra de uber colombia sas, fue aceptada inicialmente el catorce (14) de marzo del año en curso, más el mismo tribunal administrativo de cundinamarca decidió declarar nulo el proceso contra uber en el que el ministerio de transporte pedía medidas cautelares para bloquear la plataforma en colombia, por cuanto existía una demanda similar, presentada por el gremio de taxistas de bogota. (7)

Al respecto esta petición de bloqueo no es posible en virtud a que la ley 1341 de 2009 obliga a respetar el principio de neutralidad tecnológica, el cual se define como la libre adopción de tecnologías para usuarios, en otras palabras no se le puede impedir a una persona elegir el servicio que prefiera.

En igual sentido el viceministro del ministerio de las tecnologías de la información y comunicaciones (mintic), daniel quintero, manifiesta que: “la ley 1450 de 2011, de neutralidad en la web, dice que al estado no le corresponde bloquear o restringir ninguna aplicación que se preste a través de internet. hacerlo viola el derecho a la libre empresa en colombia, crea un efecto internacional negativo para el país y también implica bloquear buscadores, páginas web, entre otros” (8)

En ciudad de México, “Uber, Cabify y los servicios de transporte que operen a través de aplicaciones aportan 1.5% de cada viaje a un fondo cuyos recursos se destinan a mejorar los servicios de taxis y de movilidad.”(9).en la ley de movilidad que ampara este servicio se clasifica como servicio privado de transporte, en contra del servicio público que prestan los taxis, permitiendo a las empresas que utilizan plataformas tecnológicas conformar: “empresas de redes de transporte por aplicaciones tecnológicas (ert)”

En noviembre diecisiete (17) de dos mil quince (2015,) un proyecto de ley no 126 en Colombia por iniciativa legislativa recogía la posibilidad de autorizar “empresas de redes de transporte por aplicaciones tecnológicas (ert)”, conformadas por personas naturales o jurídicas que a través de plataformas tecnológicas presten un servicio privado de transporte.

el proyecto de ley no 198 de 2016, “por medio de la cual se crea el servicio privado de transporte y su intermediación a través de plataformas tecnológicas”, como resultado de una iniciativa popular legislativa, contó con un informe de ponencia para el primer debate de la comisión sexta ,fechado a marzo veintiocho (28) del año en curso, en el que se recomienda archivar el expediente, entre otras consideraciones jurídicas, por cuanto el proyecto: “está eliminando la parte final del inciso del artículo 5 de la ley 336 de 1996 (el cual fue declarado exequible en la sentencia de la corte constitucional ,mediante sentencia c-033 de 2014), en donde manifiesta que “el servicio privado de transporte deberá ser prestado por equipos propios y si no cuenta con ellos deberá prestarse a través de empresas de transporte publico legalmente habilitadas ,para que sea prestado por particulares”.

Conclusión

Lo que persiguen las plataformas tecnológicas es la prestación de un servicio público en vehículos particulares, la realización de un transporte público a través de vehículos de otras modalidades de transporte (el servicio especial requiere la elaboración de un contrato de transporte entre la empresa y el contratante, ya sea persona natural o jurídica) y en el fondo se está prestando un servicio público de transporte pasando por alto la empresa de transporte.

Es decir la ilegalidad de las plataformas tecnológicas en la consecución de usuarios, está en la violación de la ley, al no ser empresas de transporte legalmente constituidas y habilitadas por la autoridad de transporte respectiva.

Dicha posición de ilegalidad no se puede trasladar a configurar una nueva que consistiría en afirmar que las personas jurídicas que posee plataformas tecnológicas realizan un transporte privado, lo cual como se mencionó no es cierto.

Textos consultados

- 1) normas de transporte-analtap-2004 pag 42
- 2) constitución política de colombia-Rogelio Enrique Peña Peña. ecoe ediciones-Bogotá-abril de 2005
- 3) normas de transporte-analtap-2004.pag 43
- 4) normas de transporte-analtap-2004 pag 51
- 5) página: www.supertransporte.gov.co/normatividad
- 6) página: www.supertransporte.gov.co/comunicados de prensa
- 7) el tiempo junio 15 de 2017
- 8) portafolio-el tiempo-marzo 24 de 2017
- 9) consulta internet-julio 15 de 2015”es oficial esta es la regulacion de uber y cabify para la ciudad de México”

La imagen de Ingrid

Ví hoy la imagen de Ingrid Betancourt junto a otros secuestrados por el grupo terrorista FARC y sentí en lo más profundo un dolor infinito. Ella está sentada casi rígida en una butaca improvisada. el cabello cuelga hasta la cintura. sus ojos se cierran y sólo parpadean. no quiso decir nada, en otras ocasiones había hablado. el rosario cuelga de su brazo derecho. tiene unas botas pantaneras y está muy delgada. parece que hubiese sido marcado su cuerpo en los brazos.

notas al camino

noviembre 30 de 2007

Acerca del grupo FARC

El diccionario define guerrilla como “la formación en orden abierta, línea de tiradores formada por varios grupos equidistantes unos de otros; tropa ligera que hace descubiertas, partidas de paisanos que acosa al enemigo”. Ninguna de estas definiciones enmarca el grupo fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC). Esta tropa carece de cualquier ideal político y su financiamiento lo hace mediante la extorsión, el secuestro y el boleteo. es un conjunto de seres humanos, si así puede llamárseles, los cuales combinan el terrorismo, la voladura de torres de energía, la colocación de minas antipersonas, el asalto momentáneo a pequeños pueblos, caseríos o bases militares, el daño a la infraestructura eléctrica y energética del país y en fin métodos que como el secuestro no coexisten con el respeto a la vida en común. el último episodio, con la anunciada liberación de clara rojas González, su hijo Enmanuel y la señora consuelo Perdomo al presidente venezolano Hugo Chávez Frías, el fin de año de 2007, fue suspendido, por una serie de mentiras de este grupo, los cuales no tenían en su poder al pequeño de tres años y medio llamado Enmanuel (este nombre es bíblico y es la denominación de jesucristo como dios con nosotros).

Este colectivo representa una farsa para el país. es mi propósito en lo más profundo de mi interior que todos los secuestrados, los cuales son alrededor de 730, entre políticos, policías y personas del común, regresen a sus casas antes de que finalice este año de 2008.

Notas al camino

Enero 6 de 2008

Tanatos

Era un niño, cuando alguien me llevó a ver la cara de la muerte. En armenia dentro de una casa pequeña recuerdo el ataúd a la entrada y una fila de asientos en donde personas algunas vestidas de negro hablaban y en ocasiones se reunían a repetir plegarias inútiles que nunca pude entender. El vidrio de la caja mortuoria dejaba ver los ojos azul claro-semiabierto de un niño; los cuales miraban todavía no sé hacia qué preciso lugar. En un lugar diferente, febrero de 1980, mi padre tenía los ojos cerrados. No quería mirar a través del vidrio, pero mi hermana LM me dijo que uno se llevaba una imagen muy hermosa viendo cómo había quedado “arreglado” mi padre. No pude llorar, porque la sociedad ha organizado que los hombres no lloran. La bipolaridad se aplica aquí también, pues las mujeres lloran por todo y los hombres no pueden por nada. Tampoco pude hacerlo cuando mi madre murió.

La muerte de cualquier ser vivo me conmueve y paraliza. Toda vida guarda igual valor ante la propia vida, pues el instinto que mueve a los demás es la fuerza que te mueve a ti y a mí. Anhele en lo más profundo estar en el estado de los muertos pues “el ser que yo seré después de la muerte no puede acordarse de lo que será después de ella, que éste para acordarse de lo que fue antes de mi nacimiento”. La muerte es entonces una liberación o una transformación no un dolor. Esa alegría por el que se va y dolor por el apego de la persona que no está con uno. Esa es la razón por la cual no puedo apropiarme de sentir y manifestar dolor de la ausencia a alguien, cuando la palabra además de innecesaria es casi una obligación. Prefiero entonces brindar un contacto físico en ese momento.

decidí no asistir a funerales ni acompañar el cadáver al cementerio. Comprendo que esta actividad social me quita energía.

Me preocupa visiblemente las reacciones encontradas de las personas ante la muerte de otro. por ejemplo, cuando murió pablo escobar el dolor de la familia se encontró con la alegría de la gente por haber destruido un narcotraficante. Igual sucedió en Chile con la muerte de Augusto Pinochet , pues sus antagonistas políticos lo veían como un tirano y las personas que habían sido protegidas por él y su familia tenían tristeza en su corazón.

Este profundo misterio fue una total búsqueda y encontrar a tanatos constituyó también una incesante reconsideración de autores y temas hasta encontrarlo. Igual sucedió con azrael el arcángel de la muerte.

enero 20 de 2007

El derecho y Eros

El derecho es la racionalización de la fuerza a través de normas con carácter de ley, decretos o reglamentos; los cuales generan obligaciones, que si no se cumplen dan lugar a sanciones. También es la idealización de la fuerza animal, la cual concede prerrogativas o derechos de unos con respecto a otros.

En igual forma el amor es la racionalización o idealización por parte de los seres humanos de ejecutar el acto sexual, ya sea como unión de pareja o en pos de la procreación de la especie. Como el teatro, la guerra, la paz, la libertad, la danza, el baile y el fin cualquier otro proceso cultural, el amor requirió tiempo para consolidarse socialmente. El galanteo previo a la consumación de la cópula que realizan algunos animales, fue por demás superado con creces en el desarrollo de algo que para la mujer es un ideal y para el hombre un medio. El derecho convalida el vínculo civil mediante el cual una persona le pertenece a la otra. Así como el amor no existe ninguna persona le pertenece a la otra. Siempre estuve en desacuerdo con la preposición “de” que elevaba a la mujer casada a la pertenencia del hombre y que algunas aún por conveniencia lo conservan.

Enero 21 de 2007

Credo

Creo en la profunda generosidad de la vida, la cual aún sin conocer sus ocultos intereses, nos coloca a todos partícipes de una cadena en la cual somos a la vez instrumentos del dar y espectadores silenciosos del recibir.

Creo en la fantástica bipolaridad demostrada por todo el universo, reflejada en todas las cosas y marcada en los actos de la naturaleza. en efecto el mismo viento que ya refrescó tu cuerpo, impulsó las velas de los navíos, ayudó a surcar las naves en el espacio y movió los molinos en el campo, es el mismo que mañana arrasará con violencia profunda y dejará violencia y muerte al convertirse en huracán.

enero 23 de 2007

Mi credo

Creo en el universo principio y fin de todas las cosas.

En la ley de la bipolaridad, presente en cada uno de los hechos y de los actos.

Creo en el profundo interés del universo.

En la cadena de necesidades que genera este tránsito por el planeta.

Creo que las religiones son una vergüenza y las detesto a todas.

Los dioses son actos culturales creados por el ser humano y el hecho que existan tantos dioses, me prueba que no existe ninguno.

Creo en mi propio potencial y no dependo de personas ni de cosas, solo del universo.

El amor es la racionalización del acto sexual y es en consecuencia otro acto cultural, como el teatro y la danza, por ejemplo.

El derecho es la racionalización de la fuerza.

Creo que la amistad no existe y solo entre las personas hay diferencia de intereses entre ellas.

El animal con cerebro al que llaman ser humano, es un bárbaro, que aun existan actividades como: el toreo, coleo, rodeo, boxeo, becerradas, la pesca de tiburones para quitarles las aletas y tirarlos luego al mar, el asesinato de delfines en las costas de Dinamarca, no deja de hablarme con sus hechos.

La eutanasia, es una opción muy personal y libre de cada individuo o una elección de su familia, cuando aquel no pueda ejercerla. Ningún poder del estado, ni estamento social puede impedirla ¿con cuál derecho mandan sobre nuestro cuerpo? la eutanasia, es en cierta forma la cuota inicial de un suicidio, consentida por la persona que intuye la imposibilidad de llevar una vida plena o la creencia asistida por su familia o sus más cercanos allegados; si al suicida no se le puede castigar por su acción (le daban un tratamiento social de censura desobligante en la época de la hipócrita sociedad bogotana que le toco soportar al genio José Asunción Silva) ¿porque no la permiten?

Ningún poder del estado, ni estamento social puede interferir en las tendencias sexuales de cada individuo, creo que cada persona puede hacer con su cuerpo, lo que con su cuerpo quiera.

Detesto el sistema financiero. Los bancos son una peste.

Hay sonidos que me parecen detestables: el ruido de la licuadora, el llanto de un niño, las monótonas voces de los rezos, una sirena y un carro dando reversa.

estar dormido...y tener que despertar.

sueños ...tan reales, pero no los comparto.

Principios del universo (plano físico)

1-bipolaridad (dualidad)

2-cadena de necesidades (carencia-necesidad-satisfacción-carencia....)

3-interes (deseo)

4-cadena de sometimiento (propiedad (tierra), trabajo (salario), capital (dinero-interés). ley de oferta y demanda. Relación de género. relación de pareja. relación de especies con otros animales (cadena alimenticia). relación padres-hijos.

5-cambio constante (cambio permanente)

6-generosidad siempre (dar con interés-dar sin interés-no dar)

7-naturaleza (fuerzas diversas: atracción-reacción; destrucción –construcción).

Cali, junio 10 de 2013

Accidente de tránsito

Accidente viene del latín accidens-entis, lo accidental, lo circunstancial, lo inesperado, lo que sobreviene, lo que acaece súbitamente, lo que no es esencial

luego el accidente de tránsito existe en realidad como un siniestro y por tanto un evento, que ocurre en relación con la circulación de vehículos automotores y no automotores, por las vías públicas, privadas y privadas abiertas al público; el cual causa daños materiales y /o lesiones y muerte a personas y a animales.

Es un resultado del determinismo del universo en donde confluye tiempo y espacio para cumplir un designio de aniquilamiento de la especie humana y de los animales. El universo juega a su favor contra un 5 % responsabilidad del vehículo y 5% a favor del medio ambiente.

Aunque en un 90% de los accidentes de tránsito es responsable la actuación del ser humano y por lo tanto un siniestro que podría evitarse, hay un trasfondo que son sucesos, los cuales necesariamente tienen que pasar, como es el caso de la cita que tenemos con la parca y el destino en tiempo, lugar y antecedentes familiares al nacer, la pareja que buscamos, los familiares y todo el entorno está claramente determinado por el destino “no se puede romper al destino como débil varilla de estaño ...”(dice el tango).las personas que habitan con nosotros. “el que nace para tamal del cielo le caen las hojas”(Rubén Blades- Pedro Navajas)

1) todo está determinado.2) el libre albedrío no existe

3) nada en el universo existe por casualidad

20240820-notas al camino